

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Айнакулов Мухитдин Абдухамидович, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой, «Инженерная и компьютерная графика» Джизакского политехнического института Республики Узбекистан
тел: (97) 521 56 51, e-mail: muhiddinaynakulov@gmail.com.

Джунаид Мухаммад, докторант университета “Sungkyunkwan”

Республики Южная Корея

Тел:821020576598, e-mail: mjunaid@g.skku.edu

АННОТАЦИЯ Статья рассматривает дифференцированные инновационные технологии и методы управления предприятиями в зависимости от их местоположения. Исследуются аспекты адаптивности, конкурентоспособности регионов, оптимизации ресурсного обеспечения, инновационных подходов к управлению персоналом, эффективности использования информационных технологий, устойчивого развития и анализа экономических эффектов.

Ключевые слова. Дифференциация, инновации, управление, предприятия, местоположение, адаптивность, конкурентоспособность, ресурсы.

ABSTRACT The article examines differentiated innovative technologies and methods of enterprise management depending on their location. Aspects of adaptability, competitiveness of regions, optimization of resource provision, innovative approaches to personnel management, efficiency of use of information technology, sustainable development and analysis of economic effects are explored.

Keywords. Differentiation, innovation, management, enterprises, location, adaptability, competitiveness, resources.

ВВЕДЕНИЕ. Современные условия глобализации и развития технологий предъявляют новые требования к управлению предприятиями. Одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность управления, является местоположение предприятия. Дифференцированные инновационные технологии и методы управления позволяют учитывать географические, экономические и социальные особенности региона, обеспечивая адаптивность и конкурентоспособность бизнеса [1]. В данной статье рассматриваются подходы к управлению предприятиями, основанные на их территориальной специфике, и анализируются примеры успешного внедрения этих методов в различных отраслях экономики.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. В настоящее время хозяйствующие субъекты, действующие в нашей стране, реализуют множество подходов к диверсификации своей деятельности, включая создание новых типов предприятий и организаций. Некоторые ученые отмечают сокращение организационной структуры в обмен на усиление кооперационных отношений для эффективной работы вновь созданных предприятий и организаций [Айнакулов М. А., Абдухамидов Э. *Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов // Молодой ученый.* – 2016. – №. 7-2. – С. 80-83, Айнакулов М. А., Худойбердиев Б. Б. *Формы и методы развития агрокластера, их основные направления // технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности.* – 2020. – С. 70-75], формирование направлений управления на основе трансформации, некоторые из которых созданы схематически [Махкамович S. A., Парманович I. A. *Korxon faoliyati samaradorligini ta'minlashda transformatsiyalashning o'rni va roli // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.* – 2021. – T. 1. – №. 5. – С. 800-805, Махкамович S. A. *Iqtisodiyotni transformatsiyalash sharoitida klasterlar*

faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ba'zi tavsiyalar // *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research*. – 2022. – С. 164-166] и на этой основе выдвинул идею разработки в них новых направлений менеджмента. В некоторых источниках [Abdukhamidovich A. Kh., Bakhriddinovich O. R. F., Parmanovich I. A. *Formation of principles for designing an optimal system of labor motivation // Eastern Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. - 2021. - Т. 1. – no. 5. - pp. 768-774, Qosimov J. A. et al. *Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs // AIP Conference Proceedings*. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1] о роли и значении менеджера в управлении хозяйственными субъектами в графической и схематической структуре структур менеджмента и экспериментальных рекомендациях по видам управления экономикой в нем представлены, в некоторых источниках, при создании диверсификационной структуры. в экономическом менеджменте о роли управленческих организационных структур применительно к кооперативным отношениям [Abduhamidovich A. M., Botirovich H. B., Yakhrakulovich H. A. *Recommended areas of cooperation and cluster management in the construction complex // Eastern Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. - 2021. - Т. 1. – no. 5. - pp. 775-779, Aynakulov M.A. Khudaiberdiev B.B. *Motivation as a guarantee of effectiveness // Scientific Bulletin. Samarkand State University*. - 2020. - No. 2 (120). - P. 91] подняты вопросы налаживания специализированного вертикального и горизонтального сотрудничества. Проблема рационального создания и функционирования управленческих организационных структур уже давно является проблемой для многих местных жителей [Aynakulov M. *Application of G. Monge's method in teaching "Economic analysis and audit" // Modern trends in biology: problems and solutions*. - 2023. - Т. 1. – no. 5. - pp. 902-905, Aynakulov M.A. *Recommended stages of formation of management decisions as the basis of management // Results of national scientific research. International*

magazine. - 2024. - Т. 3. – no. 1. – pp. 255-264] и зарубежных ученых и их экономистов, а также [Ганпаров Б. Н. Экологические проекты как психологический метод экологического управления // Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2020. – С. 103-106, Parmanovich I. A. Transformatsiya negizida xo'jalik yuritish klasteri bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 349-352] социально-духовная эффективность всегда считалась актуальной. Однако основные правовые положения по совершенствованию организационных структур менеджмента еще недостаточно освещены ни в одном источнике. В исследованиях, посвященных этому процессу, использовались в основном методы сравнения, а также экспертный анализ, SWOT-анализ, интерпретация научных зарубежных источников, проводимых по этому поводу.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Исследования в области дифференцированных инновационных технологий и методов управления предприятиями в зависимости от их местоположения могут привести к следующим научным результатам:

1. Разработка адаптивных моделей управления. Создание моделей управления, учитывающих региональные особенности и позволяющих предприятиям гибко реагировать на изменения внешней среды [2].

2. Повышение конкурентоспособности регионов. Определение стратегий, способствующих развитию регионов и улучшению их экономической устойчивости через эффективное использование инновационных технологий [3].

3. Оптимизация ресурсного обеспечения. Исследование методов рационального распределения ресурсов с учетом местных условий, что позволяет снизить затраты и повысить эффективность производства.

4. Инновационные подходы к HR и корпоративной культуре.

Разработка методов управления персоналом и формирование корпоративной культуры, соответствующей региональным и культурным особенностям, что способствует улучшению мотивации и продуктивности сотрудников.

5. Эффективность использования информационных технологий.

Оценка влияния современных информационных технологий на управление предприятиями в различных регионах и разработка рекомендаций по их оптимальному применению [4].

6. Устойчивое развитие и экологическая безопасность. Исследование влияния инновационных технологий на устойчивое развитие регионов и разработка методов управления, направленных на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.

7. Анализ экономических эффектов. Выявление и количественная оценка экономических эффектов от внедрения дифференцированных методов управления, что позволяет обосновать их целесообразность и эффективность [5]. Эти научные результаты могут значительно способствовать улучшению управления предприятиями и стимулировать их развитие, учитывая специфические условия и потенциал каждого региона.

Конкретные аспекты анализа научных результатов в области дифференцированных инновационных технологий и методов управления предприятиями в зависимости от их местоположения могут быть следующими:

1. Адаптивные модели управления. Оценка эффективности адаптивных моделей управления на примере различных регионов с учетом факторов, таких как экономическая активность, инфраструктура, доступность ресурсов и квалификация рабочей силы. Исследование влияния этих моделей на гибкость предприятий в условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры.

2. Конкурентоспособность регионов. Анализ успешных кейсов развития региональных экономик с использованием инновационных методов

управления и технологий [6]. Оценка вклада каждого фактора в повышение конкурентоспособности региона и определение ключевых параметров, способствующих его успешному развитию.

3. Оптимизация ресурсного обеспечения. Исследование эффективности различных стратегий управления ресурсами в зависимости от географического положения предприятия [7]. Сравнительный анализ затрат и результативности различных подходов к управлению ресурсами в различных регионах.

5. Инновационные подходы к HR и корпоративной культуре. Анализ влияния культурных и региональных особенностей на управление персоналом и формирование корпоративной культуры. Оценка эффективности различных методов мотивации и управления персоналом в зависимости от специфики региона.

6. Эффективность использования информационных технологий. Исследование применения информационных технологий в различных регионах и их влияния на производственные процессы и управленческие решения [8]. Анализ преимуществ и ограничений внедрения IT-решений в зависимости от местоположения предприятия.

7. Устойчивое развитие и экологическая безопасность. Оценка влияния инновационных технологий на устойчивое развитие регионов с точки зрения экологической устойчивости. Анализ эффективности управленческих методов, направленных на снижение негативного воздействия предприятий на окружающую среду.

8. Анализ экономических эффектов. Количественная оценка экономических эффектов от внедрения дифференцированных методов управления в различных регионах [9]. Анализ затрат и выгод от использования инновационных технологий в зависимости от географического положения предприятия.

Такой анализ позволит выявить ключевые тенденции, успешные практики и особенности применения инновационных подходов к управлению предприятиями в различных регионах [10]. Он также может служить основой для разработки рекомендаций и стратегий управления, направленных на повышение эффективности бизнеса в зависимости от его местоположения.

ОБСУЖДЕНИЕ. Конкретные аспекты анализа научных результатов в области дифференцированных инновационных технологий и методов управления предприятиями в зависимости от их местоположения могут быть следующими:

1. Адаптивные модели управления. Оценка эффективности адаптивных моделей управления в различных регионах.

2. Конкурентоспособность регионов. Анализ успешных кейсов развития региональных экономик с использованием инновационных методов управления и технологий.

3. Оптимизация ресурсного обеспечения. Сравнительный анализ затрат и результативности различных подходов к управлению ресурсами в различных регионах [11].

4. Инновационные подходы к HR и корпоративной культуре. Оценка эффективности различных методов мотивации и управления персоналом в зависимости от специфики региона.

5. Эффективность использования информационных технологий. Анализ преимуществ и ограничений внедрения IT-решений в зависимости от местоположения предприятия.

6. Устойчивое развитие и экологическая безопасность. Анализ влияния инновационных технологий на устойчивое развитие регионов с точки зрения экологической устойчивости [12].

7. Анализ экономических эффектов. Количественная оценка экономических эффектов от внедрения дифференцированных методов управления в различных регионах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Исследование дифференцированных инновационных технологий и методов управления позволяет понять, как учитывать местоположение предприятий для повышения их эффективности и конкурентоспособности в современных условиях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Айнакулов М.А., Абдухамидов Э. Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов // Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 80-83.

2. Айнакулов М.А., Худойбердиев Б.Б. Формы и методы развития агрокластера, их основные направления // технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2020. – С. 70-75.

3. Mahkamovich S.A., Parmanovich I.A. Korxonon faoliyati samaradorligini ta'minlashda transformatsiyalashning o'рни va roli // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 800-805.

4. Maxkamovich S.A. Iqtisodiyotni transformatsiyalash sharoitida klasterlar faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ba'zi tavsiyalar // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 164-166.

5. Abduhamidovich A.H., Baxriddinovich O.R.F., Parmanovich I. A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 768-774.

6. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

7. Abduhamidovich A.M., Botirovich X.B., Yaxraqulovich X.A. Qurilish majmuasida xo‘jalik yuritish kooperatsiyasi va klasterining tavsiyaviy yo‘nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 5. – C. 775-779.

8. Aynaqulov M.A. Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – C. 91.

9. Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 902-905

10. Айнакулов М.А. Менеjмент qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 255-264.

11. Гаппаров Б.Н. Экологические проекты как психологический метод экологического управления // Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2020. – C. 103-106.

12. Parmanovich I.A. Transformatsiya negizida xo‘jalik yuritish klasteri bo‘yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 349-352.

REFERENCES:

1. Aynakulov M.A., Abdukhamidov E. Regulatory and legal framework for integration relations of economic entities // Young students. – 2016. – no. 7-2. - P. 80-83.

2. Aynakulov M. A., Khudoiberdiyev B. B. Forms and methods of development of an agrocluster, ix main directions // Technologies of social work in personal spheres of life. - 2020. - pp. 70-75.

3. Makhkamovich S. A., Parmanovich I. A. The place and role of transformation in ensuring the efficiency of an enterprise // Eastern Renaissance:

Innovative, educational, natural and social sciences. - 2021. - T. 1. – no. 5. - pp. 800-805.

4. Makhkamovich S. A. Some recommendations for the development of clusters in the conditions of economic transformation // International Journal of Modern Scientific and Technical Research. - 2022. - pp. 164-166.

5. Abdukhamidovich A.Kh., Bakhriddinovich O.R.F., Parmanovich I.A. Formation of principles for designing an optimal system of labor motivation // Eastern Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. - 2021. - T. 1. – no. 5. - pp. 768-774.

6. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.

7. Abduhamidovich A.M., Botirovich H.B., Yakhrakulovich H.A. Recommended areas of cooperation and cluster management in the construction complex // Eastern Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. - 2021. - T. 1. – no. 5. - pp. 775-779.

8. Aynakulov M.A. Khudaiberdiev B.B. Motivation as a guarantee of effectiveness // Scientific Bulletin. Samarkand State University. - 2020. - No. 2 (120). - P. 91.

9. Aynakulov M. Application of G. Monge’s method in teaching “Economic analysis and audit” // Modern trends in biology: problems and solutions. - 2023. - T. 1. – no. 5. - pp. 902-905

10. Aynakulov M.A. Recommended stages of formation of management decisions as the basis of management // Results of national scientific research. International magazine. - 2024. - T. 3. – no. 1. – pp. 255-264.

11. Gapparov B.N. Environmental projects as a psychological method of environmental management // Technologies of social work in various spheres of life. – 2020. – P. 103-106.

12. Parmanovich I.A. Experience of foreign countries in creating a cluster of transformational economics // International Journal of Modern Scientific and Technical Research. - 2022. - pp. 349-352.